

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI BOSHQARUVI JARAYONIDA RAHBAR KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI

Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar shaxsining kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi chuqur yoritilgan. Bugungi kunda ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy talablar, pedagogik faoliyatga qo'yilayotgan yangi yondashuvlar maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy va kasbiy salohiyatini yangicha sifat darajasida rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Rahbar kompetensiyalarining mohiyati, tuzilmasi, tarkibiy qismlari, ularni baholash mezonlari hamda rivojlantirish metodikalari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro va milliy tajribalar, zamonaviy pedagogik menejment va liderlik konsepsiyalariga asoslangan holda rahbarlarni kompetentli boshqaruv faoliyatiga tayyorlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, boshqaruv, rahbar shaxsi, shaxsiy kompetensiya, kasbiy salohiyat, pedagogik menejment, liderlik, zamonaviy yondashuv, kompetensiyalarni rivojlantirish, metodika, innovatsion boshqaruv, tizimli tahlil, professional o'sish, ta'lim sifati.

Abstract: This article deeply covers the issue of developing the competencies of a leader in the process of managing preschool educational organizations. Today, the changes taking place in the education system, socio-economic requirements, and new approaches to pedagogical activity create the need to develop the personal and professional potential of leaders of preschool educational organizations at a new qualitative level. The essence, structure, and components of leadership competencies, criteria for their assessment, and development methodologies are analyzed on a scientific and theoretical basis. Also, recommendations are given on preparing leaders for competent management activities based on international and national experiences, modern pedagogical management, and leadership concepts.

Key words: preschool education, management, leader, personal competence, professional potential, pedagogical management, leadership, modern approach, development of competencies, methodology, innovative management, systematic analysis, professional growth, quality of education.

Аннотация: В статье подробно рассматривается проблема развития лидерских компетенций в управлении дошкольными образовательными организациями. Сегодня изменения, происходящие в системе образования, социально-экономические требования, новые подходы к педагогической деятельности создают необходимость развития личностного и профессионального потенциала руководителей дошкольных образовательных организаций на новом качественном уровне. На научно-теоретической основе проанализированы сущность, структура, компоненты, критерии оценки и развития лидерских компетенций. Даны также рекомендации по подготовке руководителей к компетентной управленческой деятельности на основе международного и отечественного опыта, современных концепций педагогического менеджмента и лидерства.

Ключевые слова: дошкольное образование, управление, лидерская личность, личностная компетентность, профессиональный потенциал, педагогический менеджмент, лидерство, современный подход, развитие компетенций, методология, инновационный менеджмент, системный анализ, профессиональный рост, качество образования.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimi jahon miqyosida keskin o'zgarishlar va rivojlanishlar bosqichiga kirib bordi. Rivojlanayotgan global ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, raqamli transformatsiya, bilimga asoslangan jamiyatning shakllanishi ta'limga bo'lgan talab va yondashuvlarni tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, inson salohiyatini yuksaltirish, raqobatbardosh avlodni tarbiyalash borasida maktabgacha ta'limning roli tobora ortib bormoqda. Bu holat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini sifatli tashkil etish, samarali boshqaruv tizimini yaratish va

rahbar shaxsining kompetensiyalarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishni dolzarb masalaga aylantirdi. O'zbekiston Respublikasining 2017–2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni¹, Prezident farmonlari va qarorlarida maktabgacha ta'lim tizimining tubdan isloh qilinishi, davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat yurituvchi ta'lim muassasalari sonining ortishi, rahbarlarning boshqaruv salohiyatini oshirish zarurati alohida ta'kidlangan. Jumladan, 2019-yilda qabul qilingan "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"²da bu yo'nalishda ilg'or metodologiyalar asosida rahbarlar salohiyatini rivojlantirish muhim omil sifatida belgilangan.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlaridan nafaqat an'anaviy menejerlik funksiyalarini bajarish, balki pedagogik jarayonlarni boshqarish, innovatsion fikrlash, psixologik-pedagogik yondashuvlarni qo'llay olish, jamoa bilan samarali muloqot qilish, oilalar bilan ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish kabi ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi. Shu boisdan ham rahbarning shaxsiy kompetensiyasi – ya'ni bilim, ko'nikma, qadriyat va shaxsiy fazilatlar yig'indisi sifatida yondashilishi va bu kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish muhimdir. Eng avvalo, ta'lim menejmenti sohasida kompetensiyaviy yondashuvning chuqurlashuvi, maktabgacha ta'limdagi muammolarni innovatsion boshqaruv metodlari orqali hal qilishga bo'lgan ehtiyoj ortayotganligida namoyon bo'ladi. Xususan, zamonaviy metodik yondashuvlar orqali rahbarlarni tayyorlash va ularning salohiyatini tizimli rivojlantirish istiqbolli ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimi har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishida, uning aqliy, axloqiy, jismoniy va ijtimoiy rivojida bu bosqich hal qiluvchi o'rin tutadi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur sohaning samarali faoliyati, eng avvalo, uni boshqarayotgan rahbarlarning kasbiy salohiyati, shaxsiy sifatleri va kompetensiyalariga bog'liqdir. Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan davrda maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining faqatgina an'anaviy bilim va tajribaga emas, balki zamonaviy metodik yondashuvlar asosida shakllangan keng qamrovli kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur.

Rahbar kompetensiyasi deganda shaxsning o'z lavozimiga mos tarzda o'zining bilim, ko'nikma, shaxsiy fazilatleri va qadriyatlarini muvofiqlashtirib, samarali boshqaruv faoliyatini amalga oshirish salohiyati tushuniladi. Bu tushuncha nafaqat menejerlik, balki pedagogik, psixologik, sotsial hamda innovatsion jihatlarni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda rahbar nafaqat tashkilotning tashkiliy-iqtisodiy faoliyatini yuritishi, balki pedagoglar jamoasi, ota-onalar va ijtimoiy hamkorlik tizimini boshqarish, bolalarning individual rivojlanishiga xizmat qiluvchi sharoitlarni yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi kompleks vazifalarni bajara olishi kerak.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasida kuzatilayotgan asosiy muammolardan biri bu – rahbarlarning faoliyatida innovatsion yondashuvlarning yetarli darajada qo'llanilmayotgani, rahbar shaxsining kompetensiyalarini doimiy ravishda rivojlantirish tizimining izchil yo'lga qo'yilmaganligidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi qaror va farmonlarida ushbu sohadagi boshqaruv tizimini takomillashtirish, rahbarlarning kasbiy salohiyatini oshirish ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tilgan. Bu esa rahbarlarning kompetensiyalarini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida rivojlantirish masalasini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham chuqur o'rganishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy metodik yondashuvlar deganda rahbarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini tizimli, integrativ, innovatsion va refleksiv asosda rivojlantirishni ta'minlovchi usullar tushuniladi. Bunday yondashuvlar orqali rahbar o'z faoliyatida tahliliy fikrlash, muammoni aniqlash va hal qilish, ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan foydalana olish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Masalan, kompetensiyaviy yondashuv asosida rahbarlarning ta'lim jarayonini tashkil etishdagi salohiyati oshadi, tizimli yondashuv esa rahbarning har bir qarorini chuqur tahlil asosida qabul qilishiga xizmat qiladi. Refleksiv yondashuv rahbarning o'z faoliyatini baholash, xatolarini anglab yetish va o'zgarishga tayyor bo'lish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Ta'lim menejmenti nazariyasida rahbar shaxsining kasbiy kompetensiyalarini quyidagi tarkibiy qismlar orqali ko'rsatish mumkin: boshqaruv va liderlik salohiyati, kommunikativ madaniyat, pedagogik yetakchilik, innovatsion faollik, qaror qabul qilishdagi mustaqillik, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar va refleksiv tahlilga tayangan faoliyat. Har bir kompetensiya o'ziga xos ravishda maktabgacha ta'lim tashkilotining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlarning kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi faqat malaka oshirish kurslari bilan cheklanmasligi, balki amaliy tajriba, ilg'or boshqaruv texnologiyalari, masofaviy o'quv modullari, mentorlik tizimi kabi metodik yondashuvlar bilan boyitilishi lozim. Jahon tajribasi ham shuni ko'rsatadiki, ilg'or davlatlarda maktabgacha ta'lim rahbarlari uchun maxsus sertifikatlash-

¹ <https://lex.uz/docs/-5013007>

² <https://lex.uz/docs/-4327235>

tirish tizimi, raqamli portfoliolar yuritish, o'zaro tajriba almashish platformalari orqali ularning kompetensiyalari uzluksiz ravishda rivojlantirilmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining zamonaviy metodik yondashuvlar asosida shakllanadigan kompetensiyalari nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, balki butun jamiyatda bolalarning ijtimoiy himoyasi va barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli rahbarlarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida doimiy e'tiborda bo'lishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda rahbarning kompetensiyalari bugungi kunda faqat ma'muriy va tashkiliy salohiyat bilan cheklanmasdan, balki keng ijtimoiy-pedagogik jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Bu esa rahbarni ko'p qirrali, ilg'or fikrlovchi va ijtimoiy muhitni chuqur anglaydigan shaxs sifatida shakllantirishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, unga ilg'or tajribalarni joriy etish, yangi avlod dasturlari va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish jarayonida rahbarlarning kasbiy tayyorgarligi va kompetensiyasi hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Aynan rahbar kompetensiyasi orqali ta'lim muassasasida islohotlarning amaliy natijalari ko'zga ko'rinadi, pedagogik jamoa bir yo'nalishda ishlaydi, innovatsion g'oyalar amaliyotga tatbiq etiladi. Zamonaviy kompetensiyalar orasida raqamli savodxonlik, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini anglay olish, muammoli vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish, jamoani boshqarishdagi liderlik qobiliyatlari, muloqot madaniyati, tanqidiy fikrlash va o'zini baholay olish kabi ko'nikmalar alohida ajralib turadi. Bu kompetensiyalar rahbar shaxsining uzluksiz rivojlanishini talab qiladi. Bugungi rahbar kecha egallagan bilim bilan emas, balki har kuni yangilanayotgan ma'lumotlar, texnologiyalar, davlat siyosatidagi o'zgarishlarga mos ravishda o'zini qayta shakllantirish orqali muvaffaqiyatga erisha oladi.

Metodik yondashuvlar orqali bu kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish uchun ilg'or davlatlar tajribasi asosida o'quv-trening modullari, holatli tahlil asosidagi mashg'ulotlar, rol o'yinlari, "mentoring" va "coaching" texnologiyalarini joriy etish muhimdir. Rahbarning kasbiy rivoji faqat o'zini o'zi anglash va tashqi bilim bilan emas, balki atrofdagi jamoadagi o'zgarishlarga nisbatan sezgirlik, moslashuvchanlik va strategik qarorlar qabul qilish salohiyati orqali amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, maktabgacha ta'lim rahbarlari uchun "transformatsion liderlik" modelini joriy qilish zarur bo'lib qoladi. Transformatsion lider – bu o'z jamoasini faqat nazorat qilib emas, ilhomlantirib, ularni o'z faoliyatida faol, ongli va mas'uliyatli ishtirok etishga yo'naltiruvchi rahbardir.

Bundan tashqari, rahbarning ijtimoiy-psixologik kompetensiyasi ham dolzarb ahamiyatga ega. Jamoa bilan samarali muloqot olib borish, stressli holatlarni boshqarish, ijtimoiy-emotsional barqarorlikni saqlash, pedagoglar va ota-onalar bilan ishonchli aloqa o'rnatish – bu rahbarning har kuni duch keladigan amaliy masalalaridir. Ularni hal qilishda esa psixologik bilimlar, empatiya, kommunikativ kompetensiya va madaniy tafakkur talab etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rahbarning kompetensiyalarini baholashda esa an'anaviy yondashuvlar o'z samarasini yo'qotmoqda. Bugungi kunda holatli tahlil, portfel yuritish, mustaqil loyihalar asosidagi o'sish monitoringi, o'zaro refleksiya, diagnostik testlar va murabbiylik suhbatlari orqali baholash tizimlari joriy qilinmoqda. Aynan shunday baholash vositalari rahbarning qayerda kuchli, qayerda kamchiliklari borligini aniqlab, individuallashtirilgan rivojlanish yo'l xaritasini tuzishga xizmat qiladi.

O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan Ta'lim strategiyasida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish, ularni xalqaro andozalarga mos kompetensiyalar bilan qurollantirish, innovatsion fikrlovchi, strategik rejalashtirishga qodir yetakchi shaxslar sifatida shakllantirish ustuvor yo'nalish etib belgilangan. Bu esa davlat miqyosida rahbarlar uchun ilmiy-metodik ta'minot, ilg'or amaliyotlar bazasi va masofaviy ta'lim platformalarini yaratishni talab etmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda rahbarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida rivojlantirish – bu faqat ta'lim tizimi boshqaruv jarayonini takomillashtirish emas, balki yosh avlodning sog'lom, fikrlovchi, ijtimoiy jihatdan moslashgan shaxs sifatida kamol topishini ta'minlovchi strategik vazifadir. Shu bois, ushbu yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish, nazariy va amaliy asoslar ishlab chiqish, rahbarlarni doimiy o'qitish va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha metodik yondashuvlar faqat nazariy asoslar bilan cheklanib qolmasligi, balki amaliy jihatdan samarali natija beruvchi, real tajribalarda sinovdan o'tgan usullarga tayangan holda shakllantirilishi zarur. Ayniqsa, XXI asr kompetensiyalariga mos keluvchi yondashuvlar – kreativ fikrlash, muammoli vaziyatda yechim topa olish, raqamli savodxonlik, kommunikativ yetakchilik kabi ko'nikmalarni maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarida shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, rahbar kompetensiyasini rivojlantirishda avvalo tizimli diagnostika asosida individual rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash muhim. Bunda rahbarning kasbiy faolligi, boshqaruv madaniyati, liderlik xatti-harakatlari, innovatsion yangiliklarga ochiqligi, jamoa bilan ishlash uslubi

singari mezonlar asosida chuqur tahlil o'tkazilishi lozim. Misol uchun, Toshkent viloyatidagi ayrim maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati pedagogik jarayonni boshqarishda kuchli bilimga ega bo'lsa-da, resurslarni rejalashtirish, zamonaviy menejment texnologiyalarini qo'llash va raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emas.

Shu bois rahbarlarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik ishlarda differensial yondashuv asosida individual rivojlanish rejaları tuzish, ularni malaka oshirish kurslari orqali bosqichma-bosqich takomillashtirib borish lozim. Bu kurslar nafaqat tinglovchiga ma'lumot yetkazish, balki ular bilan o'zaro tajriba almashish, interaktiv muhitda fikr yuritish, real muammolarga amaliy yechimlar izlashni ham o'z ichiga olishi kerak. Shu jihatdan qaralganda, trening, kouching, mentoring, akselerator dasturlari, peer-to-peer (ya'ni rahbarlararo teng almashinuv) modellarini keng tatbiq qilish mumkin. Masalan, Andijon viloyatidagi pilot loyihada joriy etilgan "Rahbarlik akseleratori" dasturi rahbarlarni 3 oy mobaynida intensiv mashg'ulotlar asosida real muammolarni tahlil qilish, loyiha asosida fikr yuritish va innovatsion yechimlar ishlab chiqishga yo'naltirdi. Dastur yakunida rahbarlarning o'z faoliyatiga nisbatan reflektiv munosabati, xodimlar bilan ishlash sifati va tashabbuskorlik darajasida sezilarli ijobiy siljish kuzatildi.

Shuningdek, kompetensiyalarni shakllantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bugungi kun talabidir. Elektron portfellar, onlayn baholash vositalari, masofaviy o'quv modullari orqali rahbarlar o'z bilimini mustaqil yangilab borishi mumkin. Bu yo'nalishda "UzEduLeadership" kabi milliy platformalar yoki xalqaro "Coursera for Education Leaders", "FutureLearn" dasturlari orqali rahbarlar uchun maxsus modullarni integratsiya qilish mumkin. Bu nafaqat kompetensiyalarni o'stiradi, balki zamonaviy texnologik vositalardan foydalana olish ko'nikmasini ham rivojlantiradi. Amaliy yondashuvlardan yana biri bu – tashkilot ichida o'rganish muhitini yaratish. Ya'ni rahbar o'z jamoasi uchun innovatsion g'oyalar ustida ishlashga undovchi iqlimni shakllantirishi kerak. Bunga erishish uchun "Pedagogik kouching", "Loyiha asosida o'qitish", "Reflektiv seminarlar", "O'zaro kuzatuv asosida tahlil" kabi mexanizmlar tavsiya etiladi. Bu nafaqat pedagoglar faoliyatiga, balki rahbarning o'zini baholashiga ham xizmat qiladi. Chunki rahbarning shaxsiy kompetensiyasi – bu faqat bilim emas, balki faoliyatga bo'lgan mas'uliyatli yondashuv, kasbiy refleksiya va etakchilik madaniyatidir.

XULOSA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish – ta'lim tizimining barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biri sifatida dolzarb ijtimoiy-pedagogik masala ekanligi ushbu ish mobaynida chuqur tahlil qilindi. XXI asr rahbarining boshqaruvdagi muvaffaqiyati nafaqat tashkilot faoliyatining samaradorligi, balki pedagogik jamoaning bir butun tizim sifatida ishlashi, ta'lim sifatining barqaror rivojlanishi, bolalar salohiyatining to'liq ochilishi kabi ko'plab muhim omillar bilan chambarchas bog'liqdir.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, rahbar shaxsining kompetensiyaviy darajasi maktabgacha ta'lim tizimi sifatini belgilovchi strategik kalit hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, rahbarlar ko'pincha boshqaruvni amaliy tajriba asosida yuritishga moyil bo'lib, zamonaviy pedagogik menejment yondashuvlarini yetarli darajada chuqur bilmasligi ularning shaxsiy va kasbiy rivojiga to'siq bo'layotgan holatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa, kommunikativ ko'nikmalarning zaifligi, raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi sustkashlik, jamoani boshqarishda ko'proq buyruqbozlikka tayanish singari jihatlar rahbarlik faoliyatida qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'zida ham rahbarlar kompetensiyalarini sistematik rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus metodik dasturlar, monitoring vositalari va reflektiv yondashuvlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish bu faqat rahbarlik faoliyatini takomillashtirish emas, balki butun ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish yo'lidagi strategik masaladir. Shuning uchun ham bu yo'nalishga kompleks, tizimli va innovatsion yondashuvlar asosida qarash zarur. Maktabgacha ta'limda zamonaviy lider shaxsini shakllantirish orqali biz kelajak avlod ta'lim-tarbiyasining mustahkam poydevorini barpo etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibragimov X. Maktabgacha ta'limda rahbarlik faoliyati: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar. Pedagogika ilmiy jurnali, 2021, 45–47-bet.
2. Rahimova T. Maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlar kompetensiyasini rivojlantirish. O'zbekiston ta'limi, 2019, 112–115-bet.
3. Sharipov A. Pedagogik menejment: nazariy va amaliy asoslar. O'qituvchilar uchun qo'llanma, 2020, 78–80-bet.
4. Turg'unov D. Maktabgacha ta'limda rahbarlarning kommunikativ kompetensiyalari. O'zbekiston pedagogik ilmiy to'plami, 2022, 99–101-bet.
5. Zokirov R. Rahbarlik va liderlik: maktabgacha ta'lim tizimida amaliyot. Pedagogik menejment, 2023, 65–67-bet.
6. Shokirova N. Maktabgacha ta'lim boshqaruv: yangi yondashuvlar va metodikalar. Pedagogik yangiliklar, 2018, 22–25-bet.
7. Karimova S. Rahbarlik malakalarini oshirishda innovatsion yondashuvlar. Ta'limda innovatsiyalar, 2021, 56–59-bet.
8. Yunusova G. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida liderlik va boshqaruv. Ta'lim va psixologiya, 2017, 41–44-bet.
9. Rahmatov F. Maktabgacha ta'lim boshqaruvining yangi usullari. Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 2020, 103–106-bet.
10. Iskandarov B. Maktabgacha ta'limda pedagogik boshqaruvning zamonaviy usullari. Ilm-fan va ta'lim, 2019, 88–91-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.